

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 334.78.005.35 (082)

КОВАЛЕНКО Н.В., ІЛЬІН В.Ю.,
ГРНЯК К.М., ВЛАСЕНКО В.А.

Управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Безпекова інноваційна діяльність на сьогодні є невід'ємною складовою господарської діяльності сучасного підприємства, зорієнтованого на вдосконалення виробничих ресурсів й організаційно-економічних відносин. Основною інтегральною характеристикою спроможності сучасного підприємства до інноваційної діяльності є його безпековий інноваційний потенціал, що слід розглядати під кутом управління персоналом. Недослідженість питань управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: графічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Дослідивши теоретичні основи забезпечення управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації доцільно зазначити, що інноваційний безпековий потенціал характеризує актуальні можливості використання виробничою системою власних, позикових та придбаних інноваційних ресурсів, а також організаційних безпекових форм взаємодії учасників інноваційної діяльності.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності сучасного підприємства для вдосконалення підсистеми управління персоналом при моделюванні розвитку безпекового інноваційного потенціалу в умовах діджиталізації.

Висновки за статтею. Теоретично обґрунтовано, що методи оцінки стратегічного інноваційно-

го персоналу в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації мають один і той же недолік: за характеристику стратегічного інноваційного управління часто видають показники, що відносяться до науково–технічного, виробничо–технологічного, кадрового або іншого компоненту загального стратегічного інноваційного управління.

Ключові слова: управління персоналом, система, моделювання, розвиток, безпековий інноваційний потенціал, підприємство, діджиталізація.

KOVALENKO N.V., ILIN V.Yu.
HIRNIAK K.M., VLASENKO V.A.

Personnel management in the system for simulating the development of the safe innovative potential of the modern enterprise in the conditions of digitalization

Relevance of the research topic. *The study of the issue of personnel management in the system of modeling the development of the safety innovation potential of a modern enterprise in the conditions of digitalization is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.*

Formulation of the problem. *Innovative activity is an integral component of the production and economic activity of a modern enterprise, focused on updating and improving its production forces and organizational and economic relations. A comprehensive characteristic of a modern enterprise's capacity for innovative activity is its innovative potential, which should be considered from the perspective of personnel management. The lack of research into personnel management issues in the system of modeling the development of the safety innovation potential of a modern enterprise in conditions of digitalization determines the relevance of the research topic.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate personnel management in the system for simulating the development of the safe innovative potential of the modern enterprise in the conditions of digitalization.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: graphic, monographic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *Having studied the theoretical foundations of providing personnel management in the system of modeling the development of the safe innovative potential of a modern enterprise in the conditions of digitalization, it is appropriate to note that the innovative potential characterizes the possibilities of using the production system's own, borrowed and purchased innovative resources, as well as organizational forms of interaction of participants in innovative activities.*

Field of application of results. *The results of the research can be used in the practical activities of a modern enterprise to improve the personnel management subsystem when modeling the development of safety innovation potential in conditions of digitalization.*

Conclusions on the article. *It is theoretically substantiated that the methods of evaluating strategic innovation by personnel in the system of modeling the development of the safety innovation potential of a modern enterprise in the conditions of digitalization have the same drawback: the characteristics of strategic innovation management are often given as indicators related to scientific–technical, production–technological, personnel or another component of general strategic innovation management.*

Keywords: *personnel management, system, modeling, development, security innovation potential, enterprise, digitization.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Безпекова інноваційна діяльність на сьогодні є невід'ємною складовою гос-

подарської діяльності сучасного підприємства, зорієнтованого на вдосконалення виробничих ресурсів й організаційно–економічних відносин. Основною інтегральною характеристикою спро-

можності сучасного підприємства до інноваційної діяльності є його безпековий інноваційний потенціал, що слід розглядати під кутом управління персоналом. Недослідженість сам питань управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Аналіз аспектів економічної категорії «безпековий інноваційний потенціал» виявляє широкий спектр підходів до його вивчення, зокрема як одна з трьох складових інноваційного безпекового простору, що включає в себе особисті та ділові якості менеджерів, професійну та економічну підготовку, досягнення, безпекове, матеріально–технічне й фінансове забезпечення, а безпековий інноваційний потенціал визначається набором здійснюваних нововведень; як сукупність безпекових, правових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних ресурсів тощо для здійснення безпекової інноваційної діяльності; містить невикористані можливості накопичених ресурсів, які можуть бути задіяні для реалізації безпекових цілей; є категорію особливого змісту, що включає не лише безпекові інноваційні ресурси та механізм їх використання в організаційно–господарській системі, а й активність безпекових інноваційних процесів [1–10].

Отже, підхід до розгляду управління персоналом в системі безпекового потенціалу сучасного підприємства лише як сукупності ресурсів та можливостей їхнього використання обмежений і не враховує цільової характеристики цієї категорії.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для визначення місця та ролі управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу в загальній структурі безпекового потенціалу сучасного підприємства доцільно розглянути розмежування елементів на об'єктні й суб'єктні складові. Об'єктні – пов'язані із матеріально–речовинною й особовою формою безпекового потенціалу.

Вони споживаються та відтворюються у процесі функціонування. До них належать кадровий, безпековий, виробничий, фінансовий, інвестиційний потенціали. Суб'єктні складові – пов'язані із суспільною формою їх виявлення. Вони не споживаються, а становлять передумову раціонального споживання об'єктних складових. До таких складових належить: науково–технічний, маркетинговий та управлінський потенціали. В структурі безпекового потенціалу виділяють складові, які не можна однозначно віднести ні до суб'єктних, ні до об'єктних – це інформаційно–методичний, інфраструктурний та трудовий потенціали.

Безпековий інноваційний потенціал посідає провідне місце в структурі потенціалу сучасного підприємства, що особливо актуально в умовах діджиталізації. Так, результати інноваційної діяльності створюються, споживаються і відтворюються у процесі системного технічного, організаційного й управлінського оновлення сучасного підприємства – тоді він виступає як об'єктна складова потенціалу; а з іншого – є передумовою розвитку як сучасного підприємства в цілому, окремих складових, тобто виступає як суб'єктна складова.

Безпековий інноваційний потенціал сучасного підприємства в умовах діджиталізації є вагомим елементом загального потенціалу, в якому він взаємодіє із іншими складовими: інноваційний безпековий потенціал входить до складу кожного іншого елемента і відповідно кожна з цих складових складає його безпекову інноваційну складову.

Всі складові частини управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекової інноваційної діяльності мають бути узгоджені між собою та виконувати певні функції згідно із механізмом їх використання в рамках інноваційного менеджменту сучасного підприємства (рис. 1).

Окремо слід проаналізувати основні блоки інноваційної діяльності та їхні складові. На рис. 1 наведено структуру безпекової інноваційної діяльності сучасного підприємства в умовах діджиталізації у вигляді ієрархічних блоків, кожний з яких розташовується за ступенем важливості для реалізації конкретного інноваційного проекту сучасного підприємства (на рисунку – це заштриховані області блоків), та процес управління ними.

Ключовим блоком інноваційної діяльності є блок управління персоналом, тобто здатність менеджменту сучасного підприємства мобілізувати і організувати свої потенційні можливості в єдину си–

Рисунок 1. Структура безпечної інноваційної діяльності сучасного підприємства в умовах діджиталізації [сформовано авторами за матеріалами 5; 9]

стему з метою отримання синергетичного ефекту. Структурними складовими блоком управління персоналом є два важливі елементи: бізнес–процеси підприємства і цінності підприємства.

В Україні відсутній комплексний підхід до розроблення показників ефективності використання безпечного інноваційного потенціалу в умовах діджиталізації, ефективності інноваційно–інвестиційної діяльності під кутом управління персоналом. У процесі активізації безпечної інноваційної діяльності виникають сучасні проблеми, розв'язок яких не обмежується застосуванням методології економічного аналізу. Безпечний інноваційний потенціал звичайно оцінюється показником ТАТ (час із моменту усвідомлення потреби чи попиту на новий продукт до моменту його відвантаження на ринки). Однак, в сучасних умовах діджиталізації із метою розробки ефективного механізму управління безпечним інноваційним потенціалом доцільно використовувати показники, що детально й всебічно характеризують його стан та рівень.

Перший етап оцінки управління персоналом в системі моделювання розвитку безпечного інноваційного потенціалу – це аналіз структури безпечного інноваційного потенціалу, що припускає вивчення стану кожного елемента на основі експертних оцінок. Бальна оцінка використання підприємством безпечного інноваційного потенціалу кожного із його елементів здійснюється з використанням шкали:

0 балів – зовсім не використовується потенціал елемента;

1 бал – низький рівень використання потенціалу елемента;

2 бали – середній рівень використання потенціалу елемента;

3 бали – високий рівень використання потенціалу елемента.

Заключним етапом оцінки безпечного інноваційного потенціалу є визначення рівня інноваційної активності сучасного підприємства в умовах діджиталізації за допомогою інтегрального показника – коефіцієнту інноваційної активності підприємства (1):

$$P_{\text{ін.акт.}} = (P_i \cdot W_i), \quad (1)$$

де $P_{\text{ін.акт.}}$ – рівень інноваційної активності підприємства;

P_i – експертна оцінка використання i -того елемента безпечного інноваційного потенціалу, бали;

W_i – коефіцієнт вагомості i -того елемента безпечного інноваційного потенціалу.

Оцінку рівня безпечної інноваційної активності підприємства в умовах діджиталізації доцільно здійснювати шкалою: від 0 до 4,0 – низький рівень, від 4,1 – до 8,0 – середній рівень, від 8,1 до 11,55 – високий рівень.

Результати оцінювання є підставою прийняття управлінських рішень, спрямованих на управління персоналом в системі моделювання розвитку безпечного інноваційного потенціалу. Результати є підставою розробки заходів, що сприятимуть розвитку безпечного інноваційного потенціалу, визначення їх конкретного спрямування. Формулювання висновків щодо достатності оцінювання певних безпечних інноваційних проектів.

Якщо сучасне підприємство має високий безпечний інноваційний потенціал, то воно може оперативно відреагувати на зміни зовнішнього середовища, провести організаційні зміни, не відчуваючи труднощі зі збутом своєї продукції.

Узагальнюючи існуючі підходи, можемо визначити завдання аналізу безпечної інноваційної

Рисунок 2. Алгоритм аналізу управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації

Джерело: сформовано авторами за матеріалами 6; 10

діяльності сучасного підприємства в умовах діджиталізації (рис. 2).

Оцінка управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу дає можливість проаналізувати фінансову стійкість підприємства до інноваційного розвитку та визначити безпекову інноваційну стратегію. Впровадження нових технологій на підприємствах в умовах діджиталізації без попередньої оцінки його безпекового інноваційного потенціалу може спричинити негативні наслідки. Для того, щоб підприємство в умовах діджиталізації вважалось зорієнтованим на безпекову інноваційну діяльність, воно має відповідати низці критеріїв інноваційності.

За результатами оцінки стану елементів управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу в основу моделі має лягти комплекс заходів, спрямованих на підвищення інноваційної активності сучасного підприємства в умовах діджиталізації.

Дослідивши теоретичні основи забезпечення управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації

доцільно зазначити, що інноваційний безпековий потенціал характеризує актуальні можливості використання виробничою системою власних, позикових та придбаних інноваційних ресурсів, а також організаційних безпекових форм взаємодії учасників інноваційної діяльності. Розвиток безпекового інноваційного потенціалу як об'єкту управління дозволяє сформувати плани, організаційні форми й проекти застосування різних інноваційних безпекових ресурсів із включенням їх у проекти розвитку, підтримувати оптимум системи інноваційних ресурсів, збільшувати можливості використання фінансових ресурсів в інновації й знизити ризик використання інновацій.

Висновки

Теоретично обґрунтовано, що методи оцінки стратегічного інноваційного персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації мають один і той же недолік: за характеристику стратегічного інноваційного управління часто видають показники, що відносяться до науково-технічного, виробничо-технологічного, кадрового або іншого компоненту загального

стратегічного інноваційного управління. У таких випадках, власне наявна, стратегічна інноваційна діяльність підприємства, не вирізняється, відповідно і не оцінюється і, як наслідок, цілеспрямовано не розвивається. У загальному результаті не досягається результат – підвищення конкурентоспроможності підприємства і її продукції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, що є предметом подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Власенко В. А., Глушич Н. В. Удосконалення системи внутрішніх HR–комунікацій як антикризової Covid–стратегії АТ «Фармак». Актуальні питання сучасної економіки: матеріали XIII Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі (м. Умань, 21 грудня 2021 р.). Умань: Видавець «Сочинський М. М.», 2021. С. 15–17.

2. Михайлов А. М., Ільїн В. Ю., Коцупатрий М. М., Фурсіна О. В., Гнатенко І. А. Управління інноваційною економікою в контексті тренду сталого розвитку в рамках моделі інституціонально–матричної кластеризації в умовах адаптивного кадрового менеджменту, діджиталізації агропродовольчої сфери та адаптації до умов пандемії COVID–19. Економічні горизонти. 2021. №2(17). С. 29–40.

3. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». Випуск 3. 2021. С. 58–64.

4. Kucheruk G., Vovk O., Kovalenko N., Romakh V., Shevchenko V. Modernization Processes Development in the Implementation of Intellectual Capital in a Crisis. Studies of Applied Economics. «Studies of Applied Economics». 2021. No. 39(9). pp. 1–14.

5. Mazur N., Khrystenko L., Pósztorovb J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal. 2021. Vol. 10, Issue 4. pp. 1605–1609.

6. Prokopenko O., Martyn O., Bilyk O., Vivcharuk O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21.12, 228–234.

7. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

8. Stolyarov V., Pósztorovb J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

9. Tkachenko T., Tulchynska S., Kostyunik O., Vovk O., Kovalenko N. (2021). Modernization determinants by ensuring economic security of enterprises in the competitive conditions. International Journal of Computer Science and Network Security, 21(8), 119–126.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

References

1. Vlasenko V. A., Hlushych N. V. (2021). Improvement of the internal HR communications system as an anti-crisis Covid strategy of Farmak JSC. Current issues of the modern economy: materials of the XIII All–Ukrainian scientific conference with international participation (Uman, December 21, 2021). Uman: Sochinskyi M.M. Publisher, 15–17.

2. Mykhailov A. M., Ilin V. Y., Kotsupatryi M. M., Fursina O. V., Hnatenko I. A. (2021). Management of the innovative economy in the context of the sustainable development trend in the framework of the institutional matrix clusterization model in adaptive human resource management, digitalization of the agriculture and food sphere, adaptation. Ekonomichni horyzonty [Economies' Horizons], 2(17), 29–40.

3. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series], 3, 58–64.

4. Kucheruk G., Vovk O., Kovalenko N., Romakh V., Shevchenko V. (2021). Modernization Processes Development in the Implementation of Intellectual Capital in a Crisis. Studies of Applied Economics. «Studies of Applied Economics», 39(9), 1–14

5. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal, 10.4, 1605–1609.

6. Prokopenko O., Martyn O., Bilyk O., Vivcharuk O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21.12, 228–234.

7. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

8. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

9. Tkachenko T., Tulchynska S., Kostyunik O., Vovk O., Kovalenko N. (2021). Modernization determinants by ensuring economic security of enterprises in the competitive conditions. International Journal of Computer Science and Network Security, 21(8), 119–126.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalo-va N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

Дані про авторів

Коваленко Наталія Василівна,

д.е.н., професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Ільїн Валерій Юрійович,

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно–економічний університет, м. Київ, Україна

Гірняк Катерина Михайлівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів, Україна

Власенко Валентин Анатолійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Data about the authors

Nataliia Kovalenko,

Dr. Sc. (Econ), Associate Professor Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Valerii Ilin,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Kateryna Hirniak,

PhD in Economics, Assistant Professor of Management Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyi, Lviv, Ukraine

Valentyn Vlasenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Ukraine, Poltava

ШАБРАНСЬКА Н.І.

Аналіз стратегічних завдань в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки

Предметом дослідження є комплексний аналіз стратегічних завдань, зокрема національного завдання 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та за національним завданням 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» в сфері освіти, для побудови прогнозів на 2023–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Мета дослідження – проаналізувати національні завдання 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.